

UNISIL HUNGARY SZILIKONGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

СОЗДАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОФОБИЗАТОРА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОТСЕЧКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ КАПИЛЛЯРНОМУ ПОДСОСУ ВЛАГИ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

Прикладные исследования в интересах предприятия Unisil Hungary Kft по тендеру GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00471

Исполнители

Группа технических специалистов предприятия

Аннотация

На основе имеющегося в производстве гидрофобизатора разработана рецептура, технология производства и применения дешевого продукта массового производства для создания возможности проведения гидроизоляции строительных конструкций и созданию препятствий капиллярному подсосу влаги.

Рабочее наименование создаваемого продукта - Unisil 40/11.

Продукт Unisil 40/11 или рабочая композиция - смесь гидрофобизатора Unisil SL-11к, жидкого калиевого стекла и раствора гидроксида калия в различных соотношениях. Данный состав является объектом исследования.

Пропиточный раствор – смесь продукта Unisil 40/11 (рабочей композиции) с раствором извести различного состава.

Базовый продукт в рабочей композиции и в пропиточном растворе - гидрофобизатор Unisil SL-11к – раствор метилсиликоната калия различного состава.

В результате исследований получены:

- оптимальная рецептура продукта для создания внутреннего гидрофобного эффекта и сужения или перекрытия капилляров.
- готовый продукт для создания горизонтального гидроизоляционного заслона при работах по ремонту старых зданий при наличии извести в составе кладки.

Ключевые слова: гидрофобизатор, капиллярный подсос, базовый продукт, рабочая композиция, пропиточный раствор, отсечная гидроизоляция, оптимальная рецептура, увлажнение, сушка, анализ данных исследования, проверка сходимости результатов.

Введение

Обеспечение долговечной защиты строений от капиллярной влаги осуществляется путем устройства отсечной внутристенной гидроизоляции, выполняемой инъектированием специальных жидкостей через буровые отверстия. Инъектируемые системы перекрывают капиллярно-пористую структуру строительного материала, затрудняя доступ в стены грунтовой воды, что особенно актуально для засоленных глинистых грунтов. Выбор инъекционных составов определяется природой и свойствами защищаемых материалов.

Механизм проникающей гидроизоляции цементсодержащих материалов сводится к химической реакции активных реагентов (пенетратов) со свободной известью (гидроксидом кальция) и капиллярной водой в бетоне. Результатом данной реакции является образование труднорастворимых продуктов, гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, коагулирующих капиллярно-пористую структуру бетона. Кирпичные (каменные) кладки, бетонные блоки предполагают использование кремнийорганической силосановой композиции, гидрофобизирующей стенки капилляров и пор за счет образования тончайших водоотталкивающих пленок.

Перекрытие капиллярной структуры обусловлено взаимодействием с известью с образованием нерастворимых, прекращающих капиллярное впитывание, химических соединений. Технология отсечной гидроизоляции позволяет производить осушение любых кладок, в том числе и старинных при осуществлении ремонтных и реставрационных работ зданий, представляющих

историческую и культурную ценность. В результате выполненной работы мы сможем создать продукт, который является готовым к применению раствором на основе гидрофобных кремниевых соединений.

Имея на предприятии рецептуру базового продукта - гидрофобизатора Unisil SL-11к, появляется возможность путем модификации создания серии новых продуктов по направлению защиты строений от капиллярной влаги.

Новый гидрофобизатор, обладая похожими физико-химическими характеристиками с известными на рынках Европы аналогами, по отдельным показателям (глубина пропитки, время полимеризации гидрофобной пленки и других) будет их превосходить. А возможность установки более низких цен за счет сказанного выше, сделает новый гидрофобизатор конкурентно способным на рынке.

На предприятии Unisil в больших объемах производится один из дорогостоящих компонентов, входящих в состав нового продукта - гидрофобизирующая жидкость Unisil SL-11К. Продукт широко известен как гидрофобизатор на поверхности и в объеме для различных строительных материалов. Мы предлагаем новое направление применения, как данного продукта, так и продуктов на его основе для создания отсечной гидроизоляции – одного из наиболее эффективных способов защиты от грунтовой влаги, основанного на химических процессах, имеющих место либо в условиях атмосферных, либо за счет реакций с составляющими строительного материала.

По завершению исследований, кроме рецептуры продукта подготовлены исходные данные для создания промышленной установки, пакет технической документации, сопровождающей технологический процесс.

Основная часть

Алгоритм проведения исследования:

- подготовлены образцы обрабатываемого материала для исследований;
- созданы лабораторные установки для обеспечения проведения исследования и выполнения замеров согласно методик контроля;
- по минимальному времени гелирования пропиточного раствора подобраны *соотношения между его основными компонентами*: продукт Unisil SL-11к, калиевое жидкое стекло и раствор извести и между продуктом Unisil 40/11 и раствором извести;
- для подобранных соотношений компонентов пропиточного раствора определено время проникновения на максимальную глубину кладки и использовать данный показатель в рекомендациях по применению продукта;
- для подобранных соотношений компонентов дана оценка применимости путем сравнения времени гелирования и времени проникновения на максимальную глубину;
- по оценке применимости и по соотношению основных компонентов разработана рецептура продукта Unisil 40/11 и пропиточного раствора на его основе;
- по рецептуре продукта Unisil 40/11 и пропиточного раствора на его основе рассчитан материальный баланс и стартовые расходные нормы сырья на производство;
- по рецептуре продукта Unisil 40/11 и пропиточного раствора на его основе произведена тестовая обработка образцов строительных конструкций;
- проверена эффективность применения разработанных продуктов: произведены замеры образцов и определены величина и время наступления максимального водопоглощения при капиллярном подсосе для трех случаев: необработанный образец, образец, обработанный только продуктом Unisil 40/11 и образец, обработанный пропиточным раствором, состоящим из продукта Unisil 40/11 и извести;
- дан сравнительный анализ по видам обработки: максимальное водопоглощение и скорость увлажнения материала до максимального водопоглощения;
- показана и оценена возможность обратного действия пропиточного раствора – вытеснение влаги из смоченного материала строительных конструкций;
- произведено сравнение скорости естественной сушки обработанного и необработанного материала строительных конструкций;
- дана оценка длительности эффекта обработки поверхности строительной конструкции.

Подготовка образцов

При подготовке образцов ориентировались на рекомендации EN 1015-18-2002 “Методы испытаний кладочных растворов”.

Методы контроля – согласно стандартных методик EN ISO

Поиск и выбор соотношений между основными компонентами.

Принятые названия и сокращения

Рабочее наименование создаваемого продукта - Unisil 40/11.

Продукт Unisil 40/11 или рабочая композиция - смесь гидрофобизатора Unisil SL-11к, жидкого калиевого стекла и раствора гидроксида калия в различных соотношениях. Данный состав является объектом исследования.

Пропиточный раствор – смесь продукта Unisil 40/11 (рабочей композиции) с раствором извести различного состава.

Для получения материала Unisil 40/11 применяется:

- Жидкое калиевое стекло
- Едкая щелочь КОН
- Гидрофобизатор Unisil SL-11К
- Вода подготовленная (питьевая).

Характеристики сырья для получения гидрофобизатора:

Unisil SL-11К

№ п/п	Наименование показателей	Требования по нормативной документации	Фактические данные
1	Внешний вид	Прозрачная или слегка мутная жидкость	Прозрачная жидкость
2	Плотность при температуре (25±0,5)°С, г/см ³	1,380-1,405	1,390
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 54,0	54
4.	Массовая доля К ₂ О, %	19,5-20,8	21
5.	Массовая доля КОН, %		25

Калия гидроокись

Наименование материала	Массовая доля основного вещества, %	Раствор КОН с массовой долей 45%	Производитель
Калия гидроокись	90,8	44,9	

Стекло жидкое калиевое К₂SiO₃ (производитель Украина - « ПКФ «УКРСИЛИКАТ», Венгрия - «Csepp Bt»).

Производитель	Стекло жидкое калиевое К-28 производитель Венгрия «Csepp Bt»		Стекло жидкое калиевое К-32 производитель производитель Украина « ПКФ «УКРСИЛИКАТ»	
Наименование показателя	Паспортные данные	30%-й раствор К ₂ SiO ₃	Паспортные данные	30%-й Раствор К ₂ SiO ₃
Внешний вид		Прозрачный продукт		Мутный продукт
Массовая доля, %	34	29,9	45,9	30,1
Массовая доля КОН, %	11,7	10,1	14,1	9,2

Наименование показателя	Норма
Плотность, г/см ³ , не менее	1,3

Содержание окиси калия, %	10,2-12,5
Содержание двуокиси кремния, %	20,0-26,0
Кремнеземистый модуль	2,5-4,0
Вязкость по воронке	25,0

Известь гашеная (пушонка)

Наименование показателя	Требования по нормативной документации	
	Сорт 1	Сорт 2
Содержание активных CaO+MgO, %, не менее	67	60
Содержание CO ₂ , %, не более	3	5
Влажность, %, не более	5	5

Для выбора оптимальной рецептуры созданы несколько вариантов образцов Unisil 40/11 с различным соотношением компонентов с последующим испытанием каждого образца с помощью экспресс-метода (контакт с гашеной известью).

Выбор соотношения компонентов для получения гидрофобизатора. Оценка эффективности результатов исследования.

В процессе поиска оптимального варианта соотношения между компонентами (%) подготовлены 17 образцов продукта Unisil 40/11 различного состава.

Состав компонентов		состав компонентов		Состав компонентов	
KOH(м.д. 45%) - 4,5 г		KOH(м.д. 40%) - 4,5 г		KOH(м.д. 45%) - 4,5 г	
Unisil SL-11k(м.д. 54%)-15 г		Unisil SL-11k(м.д. 54%)-15 г		Unisil SL-11k(м.д. 45%)-15 г	
1	K ₂ SiO ₃ м.д.10%-80,5 г	11	K ₂ SiO ₃ м.д.15%-80,5 г	15	K ₂ SiO ₃ м.д.20%-80,5 г
2	K ₂ SiO ₃ м.д.15%-80,5 г	12	K ₂ SiO ₃ м.д.20%-80,5 г	16	K ₂ SiO ₃ м.д.25%-80,5 г
3	K ₂ SiO ₃ м.д.18%-80,5 г	13	K ₂ SiO ₃ м.д.25%-80,5 г	17	K ₂ SiO ₃ м.д.30%-80,5 г
4	K ₂ SiO ₃ м.д.20%-80,5 г	14	K ₂ SiO ₃ м.д.30%-80,5 г		
5	K ₂ SiO ₃ м.д.22%-80,5 г				
6	K ₂ SiO ₃ м.д.24%-80,5 г				
7	K ₂ SiO ₃ м.д.26%-80,5 г				
8	K ₂ SiO ₃ м.д.28%-80,5 г				
9	K₂SiO₃ м.д.30%-80,5 г				
10	K ₂ SiO ₃ м.д.32%-80,5 г				

Описание экспресс-метода (контакт с известью).

Для выполнения теста предварительно приготовлено несколько образцов раствора гашеной извести различного состава. Затем исследуемый материал Unisil 40/11 смешали в стеклянной таре в соотношении 1:1 с приготовленными растворами извести. Перемешивание осуществляли в течении 2-х минут. В процессе контакта извести с испытуемым материалом происходит гелирование смеси по всему объему. При проведении теста фиксировали время до начала гелирования. Наиболее эффективный состав продукта Unisil 40/11 гелируется в смеси с раствором извести за самое короткое время. Провели тест с различными составами продукта Unisil 40/11 и раствора извести и определили оптимальный состав продукта и пропиточного раствора.

Дополнительным необходимым условием применимости продукта Unisil 40/11 с раствором извести является возможность проникновения на необходимую глубину строительной конструкции до начала гелирования данного состава.

Тестирование образцов Unisil 40/11 по описанному выше методу. Выбор наиболее эффективного варианта.

Приготовленные составы Unisil 40/11 смешали с приготовленным раствором извести. Зафиксировали время начала и окончания теста (начала гелеобразования). Результаты отражаем в расчетных таблицах.

Расчетные таблицы представлены в виде, наиболее удобном для последующего анализа данных. Загрузка компонентов рабочей композиции – продукта Unisil 40/11 (Unisil SL11k + жидкое стекло + раствор KOH).

№№ состава	Щелочь		Продукт Unisil SL-11k			Жидкое стекло		Общий вес, г
	KOH	Вода	MCK	KOH	Вода	K ₂ SiO ₃	Вода	
1	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	8,05	76,95	104,5
2	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	12,075	72,925	104,5
3	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	14,49	70,51	104,5
4	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	16,1	68,9	104,5
5	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	17,71	67,29	104,5
6	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	19,32	65,68	104,5
7	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	20,93	64,07	104,5
8	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	22,54	62,46	104,5
9	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	24,15	60,85	104,5
10	2,025	2,475	4,35	3,75	6,9	25,76	59,24	104,5
11	1,8	2,7	4,35	3,75	6,9	12,075	72,925	104,5
12	1,8	2,7	4,35	3,75	6,9	16,1	68,9	104,5
13	1,8	2,7	4,35	3,75	6,9	20,125	64,875	104,5
14	1,8	2,7	4,35	3,75	6,9	24,15	60,85	104,5
15	2,025	2,475	4,35	2,4	8,25	16,1	68,9	104,5
16	2,025	2,475	4,35	2,4	8,25	20,125	64,875	104,5
17	2,025	2,475	4,35	2,4	8,25	24,15	60,85	104,5

MCK – условное содержание метилсиликоната калия в гидрофобизаторе Unisil SL11k равно разности массовой доли нелетучих веществ и массовой доли гидроксида калия в составе продукта, взятого на исследование.

Так как в составе жидкого стекла основное вещество представлено как K₂SiO₃, то исходя из реакции SiO₂ + 2KOH = K₂SiO₃ + H₂O с достаточной точностью содержание KOH, представленное в показателях качества можно не учитывать, так как KOH входит в состав K₂SiO₃.

Состав рабочей композиции Unisil 40/11 (Unisil SL-11k + жидкое стекло + KOH) в пересчете на 100%-ные вещества.

Таблица 8

№№ состава	Нелетучие в сумме	MCK	K ₂ SiO ₃	KOH	Вода
1	17,39	4,16	7,70	5,53	82,61
2	21,24	4,16	11,56	5,53	78,76
3	23,56	4,16	13,87	5,53	76,44
4	25,10	4,16	15,41	5,53	74,90
5	26,64	4,16	16,95	5,53	73,36
6	28,18	4,16	18,49	5,53	71,82
7	29,72	4,16	20,03	5,53	70,28
8	31,26	4,16	21,57	5,53	68,74
9	32,80	4,16	23,11	5,53	67,20
10	34,34	4,16	24,65	5,53	65,66
11	21,03	4,16	11,56	5,31	78,97
12	24,88	4,16	15,41	5,31	75,12
13	28,73	4,16	19,26	5,31	71,27
14	32,58	4,16	23,11	5,31	67,42
15	23,80	4,16	15,41	4,23	76,20
16	27,66	4,16	19,26	4,23	72,34
17	31,51	4,16	23,11	4,23	68,49

Определение оптимальной рецептуры пропиточного раствора (продукт Unisil 40/11 + раствор извести)

Для упрощения обработки данных из данной совокупности результатов берем для анализа выборку с постоянным содержанием МСК в продукте Unisil SL-11к и постоянным содержанием КОН.

Для расчета оптимальной рецептуры пропиточного раствора используем в качестве зависимой переменной отношение содержания нелетучих соединений жидкого стекла к условному содержанию метилсиликоната калия в продукте Unisil SL-11к. Определяем оптимальный состав раствора извести для смешения с продуктом Unisil 40/11.

«Раствор извести» – условное название продукта, получаемого смешением гашеной извести (пушонки) с водой с учетом воды, находящейся в продукте Unisil 40/11 и в гашеной извести.

Рабочая таблица

№№ состава	Отношение компонентов рабочей композиции к единице МСК в продукте Unisil 40/11				Время гелирования, час при смешении 1:1 продукта Unisil 40/11 с раствором извести				
	МСК	K ₂ SiO ₃	КОН	Вода	Раствор извести 1% Ряд1	Раствор извести 2% Ряд2	Раствор извести 8% Ряд3	Раствор извести 12% Ряд4	Раствор извести 15% Ряд5
1	1	1,85057	1,32759	19,8448	95,4	82,4	67	48	41
2	1	2,77586	1,32759	18,9195	85,1	70,5	38	33	11
3	1	3,33103	1,32759	18,3644	55,2	49,3	29	22	6
4	1	3,70115	1,32759	17,9943	47,9	45,1	21	20,8	6
5	1	4,07126	1,32759	17,6241	42,1	41,3	23	19,3	5,1
6	1	4,44138	1,32759	17,254	41,6	41,1	21,7	18,5	5,2
7	1	4,81149	1,32759	16,8839	41	39,8	21,1	19,2	5,1
8	1	5,18161	1,32759	16,5138	39,8	39	21,2	18,3	4,9
9	1	5,55172	1,32759	16,1437	39,8	39,5	20	18,7	4,3
10	1	5,92184	1,32759	15,7736	39,7	39,5	20,1	20,8	4,3

Анализ данных

График 1. Зависимость времени гелирования от состава рабочей композиции при смешении с различными составами раствора извести.

Данные аппроксимированы в программе Excel с достоверностью $R^2 > 0,9$. На графике показаны полиномиальные кривые второй степени, координаты минимумов которых условно показывают оптимальный состав и время гелирования.

Для уточнения результата локализуем графики в окрестностях точки минимума для разных составов используемого раствора извести

По данным локализованных графиков находим минимальное время гелирования и соотношение компонентов, которое соответствует этому времени.

№№	Концентрация раствора извести	Минимальное время гелирования, час	Соотношение компонентов в продукте Unisil 40/11
1	1	38,35	5,32
2	2	38,17	5,2
3	8	18,17	4,9
4	12	17,29	4,81

5	15	1,75	4,71
---	----	------	------

Определение гидрофобности отвержденных композиций пропиточного раствора

Производим измерение краевого угла смачивания поверхностей подготовленных образцов, обработанных различными составами пропиточного раствора.

№№ состава	Отношение компонентов рабочей композиции к единице МСК в продукте Unisil 40/11				Краевой угол смачивания отвержденной поверхности образца при смешении 1:1 продукта Unisil 40/11 с раствором извести				
	МСК	K ₂ SiO ₃	KOH	Вода	Раствор извести 1%	Раствор извести 2%	Раствор извести 8%	Раствор извести 12%	Раствор извести 15%
1	1	1,85057	1,32759	19,8448	128	122	116	107	97
2	1	2,77586	1,32759	18,9195	122	121	115	107	95
3	1	3,33103	1,32759	18,3644	118	118	112	105	96
4	1	3,70115	1,32759	17,9943	114	118	112	101	92
5	1	4,07126	1,32759	17,6241	113	115	108	101	90
6	1	4,44138	1,32759	17,254	113	111	109	95	90
7	1	4,81149	1,32759	16,8839	113	111	106	92	84
8	1	5,18161	1,32759	16,5138	112	109	102	92	83
9	1	5,55172	1,32759	16,1437	112	109	100	88	82
10	1	5,92184	1,32759	15,7736	111	109	100	88	82

По данным таблицы строим график зависимости краевого угла смачивания поверхности образца от состава продукта Unisil 40/11 при различных концентрациях раствора извести взятого для приготовления пропиточного раствора.

Удовлетворительным считаем результат обработки поверхности при краевом угле смачивания не менее 100 град. Локализуем график в указанном диапазоне.

Как видно из графика при росте соотношения массовая доля K₂SiO₃/массовая доля МСК и росте содержания Ca(OH)₂ в растворе извести взятом для приготовления пропиточного раствора гидрофобность поверхности снижается.

Пропиточный раствор применим при любом составе продукта Unisil 40/11 с раствором извести с массовой долей Ca(OH)₂ не более 8% и ограниченно (в пределах соотношения массовая доля K₂SiO₃/массовая доля МСК до 3,5) с раствором извести с массовой долей Ca(OH)₂ не более 12%.

Эти выводы учтены при проведении дальнейших исследований при выборе оптимальных составов пропиточных растворов.

Далее, с целью определения технологичности продукта, определяем время пропитки материала строительной конструкции на максимальную глубину для разных составов пропиточного раствора и, сравнивая полученные данные с временем гелирования, находим оптимальный состав раствора.

Определение степени пропитки кладочных растворов. Определение оптимального состава продукта Unisil 40/11 и пропиточного раствора.

Методика определения глубины пропитки

Для определения глубины пропитки отбираются цилиндрические образцы размером $\varnothing 40 \times 160$ мм. Образцы полностью погружают в подкрашенную чернилами воду и выдерживают в таком положении в течение 20 мин.

Затем образцы извлекают из воды раскалывают посередине на две части и осматривают состояние их поверхности, а также определяют визуально границы проникновения пропиточных составов в материал образцов (по светлоокрашенным участкам).

За глубину пропитки принимают среднее арифметическое значение четырех измерений, выполненные на одном ребре излома образца.

Для определения глубины пропитки использованы цилиндрические растворные не обработанные гидрофобизатором образцы.

Определяем глубину и время пропитки образцов, обработанных пропиточным раствором в соотношении, указанном в таблице.

Известь	1%	2%	8%	12%	15%
Время пропитки, час	Глубина пропитки, мм				
0,083	2,5	1	0,5	0,4	0,2
0,167	3,2	4,5	0,8	0,6	0,2
2	6,5	8,2	1,9	1,1	0,3
5	11,8	10	3,5	2,6	0,9
15	12,4	10,9	5,1	2,9	1,6
18	12,5	11,1	7,2	3,8	1,8
24	12,5	11,1	7,9	4,1	2,1
36	12,5	11,1	7,9	5,6	3,2
48	12,5	11,1	7,9	5,6	4

Строим график зависимости глубины пропитки от времени для каждого состава пропиточного раствора и, по времени выхода на постоянную глубину пропитки, находим ориентировочно время проникновения раствора на максимальную глубину.

NoNo	Концентрация раствора извести	Соотношение компонентов в продукте Unisil 40/11	Минимальное время гелирования, час	Время пропитки на максимальную глубину, час	Глубина пропитки, мм
1	1	5,32	38,35	7	13
2	2	5,2	38,17	18	11
3	8	4,9	18,17	25	8
4	12	4,81	17,29	37	5,9
5	15	4,71	1,75	48	4

По данным таблицы строим совместный график зависимости времени пропитки на максимальную глубину и минимального времени гелирования от концентрации раствора извести, взятого на приготовление пропиточного раствора.

На пересечении линий графика находится предельный состав раствора извести, который применим для приготовления пропиточного раствора: концентрация раствора извести – 6,75%; минимальное время гелирования и пропитки на максимальную глубину – 24,7 часа. Левее точки пересечения находится состав пропиточного раствора, при котором время пропитки на максимальную глубину меньше времени гелирования и в этом диапазоне возможно его успешное

применение. Правее точки пересечения любой состав известкового раствора не применим с любым составом продукта Unisil 40/11!

По условиям эксперимента и заданных рецептов концентрация раствора извести, минимальное время гелирования и соотношение компонентов в продукте Unisil 40/11 находятся в зависимости друг от друга, которые определены ранее.

На основании полученных данных строим условный график зависимости концентрации раствора извести и состава продукта Unisil 40/11 и определяем этот состав при предельной концентрации применимости раствора извести.

Из графика видно, что при предельной концентрации раствора извести предельное значение отношения массовая доля K_2SiO_3 /массовая доля MCK в продукте Unisil 40/11 – 5,02. При превышении этого значения необходимо брать для работы раствор извести меньшей концентрации и наоборот. Исходя из практики применения подобных составов принимаем с запасом разницу между временем проникновения на максимальную глубину и временем гелирования - не менее 15 часов. Для нашего случая этой разнице времени соответствует концентрация известкового раствора – 4%, что составляет 60% от предельной и это соответствует соотношению массовая доля K_2SiO_3 /массовая доля MCK в продукте Unisil 40/11 – 5,15. При этом время гелирования - 32 часа, а время проникновения на максимальную глубину – 17 часов, что достаточно для достижения результата обработки поверхности.

По графику определения гидрофобности поверхности соотношению массовая доля K_2SiO_3 /массовая доля МСК в продукте Unisil 40/11 – 5,15 и раствору извести с массовой долей $Ca(OH)_2$ 4%, взятому для приготовления пропиточного раствора, соответствует краевой угол смачивания 108 град, что вполне укладывается в допустимый диапазон по данному показателю.

Итак, при минимальном времени гелирования 32 часа смеси продукта Unisil 40/11 + 4%-ного раствора $Ca(OH)_2$, соотношение: массовая доля МСК : массовая доля K_2SiO_3 : массовая доля КОН в продукте Unisil 40/11: 1 : 5,15 : 1,327. Данное соотношение сохраняется при любых соотношениях компонентов исходных продуктов.

Расчет рабочей рецептуры продукта Unisil 40/11

Пусть: m_1 – масса взятого в производство гидрофобизатора Unisil SL-11к, кг;
 X_1 – массовая доля нелетучих соединений в гидрофобизаторе Unisil SL-11к, %;
 X_2 – массовая доля КОН в гидрофобизаторе Unisil SL-11к, %;

m_2 – масса взятого в производство калиевого жидкого стекла, кг;
 X_3 – массовая доля нелетучих соединений в жидком стекле (K_2SiO_3), %;

m_3 – масса взятого в производство раствора гидроксида калия, кг;
 X_4 – массовая доля КОН, в растворе гидроксида калия %;

m_4 – масса взятого в производство раствора извести, кг;
 X_5 – массовая доля $Ca(OH)_2$, в растворе извести %; ($X_5 = 4\%$ - задано)

$M_1 = m_1 + m_2 + m_3$ – масса продукта Unisil 40/11, кг

$M_2 = M_1 + m_4$ – масса пропиточного раствора, кг.

Тогда, при принятых условных обозначениях выдерживается соотношение:

$$m_1(x_1 - x_2) : m_2x_3 : (m_3x_4 + m_1x_2) = 1 : 5,15 : 1,327$$

Откуда:

$$m_2 = 5,15m_1 \frac{x_1 - x_2}{x_3}$$

$$m_3 = m_1 \frac{1,327x_1 - 2,327x_2}{x_4}, \quad \text{при } 1,327x_1 - 2,327x_2 > 0$$

При $1,327x_1 - 2,327x_2 < 0$ продукт Unisil 40/11 приготовить невозможно.

Продукт может существовать только при $x_1 > 1,753x_2$

Пример для произвольных составов исходных компонентов

Имеется 1000 кг гидрофобизатора Unisil SL-11к с массовой долей нелетучих веществ – 52,2% и массовой долей КОН - 21,8%, а также калиевое жидкое стекло с массовой долей основного вещества – 19,6% и 42,2%-ный раствор КОН. Необходимо приготовить продукт Unisil 40/11 и пропиточный раствор для обработки поверхности.

Решение:

По условию: $m_1 = 1000$ кг; $x_1 = 52,2\%$; $x_2 = 21,8\%$; $x_3 = 19,6\%$; $x_4 = 42,2\%$.

Тогда: $m_2 = 5,15 \cdot 1000 \cdot (52,2 - 21,8) / 19,6 = 7987,7$ кг

$m_3 = 1000 \cdot (1,327 \cdot 52,2 - 2,327 \cdot 21,8) / 42,2 = 439,35$ кг.

$M_1 = 1000 + 7987,7 + 439,35 = 9427,05$ кг.

Расчет материального баланса и расходных норм сырья на производство продукта Unisil 40/11.

Приход			%%	Расход			%%
Продукт Unisil SL-11к (54%)	1 000,00	158,34		Продукт Unisil 40/11	6 315,41	1 000,00	100,00

в том числе:				в том числе:			
МСК	290,00	45,92	29,00	Нелетучие соединения	2 168,33	343,34	34,33
КОН (25%)	250,00	39,59	25,00	Вода	4 147,08	656,66	65,67
Вода	460,00	72,84	46,00				
Калиевое жидкое стекло	4 978,33	788,28					
в том числе:							
K ₂ SiO ₃	1 493,50	236,49	30,00				
Вода	3 484,83	551,80	70,00				
3. Раствор КОН	337,08	53,37					
в том числе:							
КОН	134,83	21,35	40,00				
Вода	202,25	32,02	60,00				
Итого	6 315,41	1 000,00	100,00	Итого	6 315,41	1 000,00	

Итак: расходные нормы на 1 тонну продукта Unisil 40/11:

Продукт Unisil SL-11k (54%) – 0,1583 тн;

Калиевое жидкое стекло (30% K₂SiO₃) – 0,7883 тн

Раствор КОН (40%) – 0,0534 тн.

Расчет материального баланса и расходных норм сырья на производство пропиточного раствора на основе продукта Unisil 40/11 и раствора извести с учетом принятых соотношений.

Приход			%%	Расход			%%
Продукт Unisil 40/11	1 000,00	744,41		Пропиточный раствор	1 343,34	1 000,00	
в том числе:				в том числе:			
Нелетучие соединения	343,34	255,59		Нелетучие соединения	383,34	285,36	28,54
Вода	656,66	488,83		Вода	960,00	714,64	
Раствор извести	343,34	255,59					
Известь гашеная (пушонка)	42,11	31,34					
в том числе:							
Ca(OH) ₂	40,00	29,78	95,00				
Вода	2,11	1,57	5,00				
Вода на разбавление	301,23	224,24					
	1 343,34	1 000,00			1 343,34	1 000,00	

В условиях приводимого баланса при массовой доле Ca(OH)₂ в растворе извести взятом в работу 4%, массовая доля Ca(OH)₂ отнесенная ко всему пропиточному раствору составляет 2,98%.

Расчетное соотношение: массовая доля нелетучих в продукте Unisil 40/11 к массовой доле Ca(OH)₂ в пропиточном растворе 1 : 3,433

Итак: расходные нормы на 1 тонну пропиточного раствора:

Продукт Unisil 40/11 – 0,7444 тн;

Известь гашеная (влаж.5%) – 0,0313 тн

Вода – 0,2224тн.

Нормы не учитывают потери при производстве, даны для предварительных экономических расчетов и будут уточняться и корректироваться при организации крупнотоннажного производства на основании данных балансовых операций.

Расчет снижения затрат на сырье при применении пропиточного раствора на основе продукта Unisil 40/11 и раствора извести.

Таблица 15

		Расчетная расходная	
--	--	---------------------	--

Наименование сырья	Расчетная расходная норма, кг/тн	норма, приведенная к содержанию сухого остатка продукта Unisil SL-11k	Цена 1 тонны, единиц	Сумма, ед
1. Продукт Unisil SL-11k (54%)	158,343	249,07	1020	254,05
2. Калиевое жидкое стекло	788,284	1 239,95	23	28,52
3. Раствор КОН	53,373	83,95	521,8	43,81
	1000.00			326,38
Раствор извести				
Пушонка	42,11		2400	101,06
Вода	401,23		0,023	9,23
	443,34			110,29
Сумма за 1443,34 кг				436,67

Расчетная цена продукта Unisil 40/11 – 326,38 ед/кг, что в $1020/326,38 = 3,12$ раза дешевле базового продукта Unisil SL-11k.

Расчетная цена пропиточного раствора $436,67/1443,34 = 302,54$ ед./тн

Расчетная цена пропиточного раствора, приведенная к показателям по сухому остатку к продукту Unisil SL-11k: $302,54/28,54 \cdot 54 = 572,43$ ед.

Таким образом, мы получаем композицию продуктов, которая удешевляет проведение обработки поверхностей по используемому сырью в $1020/572,43 = 1,78$ раза и имеет приемлемые характеристики в применении не хуже, чем исходный продукт Unisil SL-11k.

Обработка кладочных образцов выбранным составом Unisil 40/11. Определение изменения водопоглощения при капиллярном подсосе.

Данным методом мы осуществляем проверку эффективности действия полученного состава продукта Unisil 40/11 и методики обработки в применении.

Результаты, полученные в результате испытания трех образцов, выражаются как среднее трех измеренных значений.

Капиллярное поглощение ($W_{кп}$) по прошествии требуемого времени рассчитывается в г/мм² по формуле:

$$W_{кп} = (M_1 - M_0) S$$

где

M_0 - масса образца после отверждения в течение 28 дней, в граммах;

M_1 – масса образца после требуемого времени поглощения, в граммах;

S - площадь нижней, контактирующей с водой части образца, в мм²

Определяем величину водопоглощения при капельном подсосе и время полного насыщения обработанного материала для трех вариантов:

- без предварительной обработки поверхности;
- после обработки поверхности продуктом Unisil 40/11 полученного состава;
- после обработки пропиточным раствором, состоящим в соотношении 1 : 1 по массе из продукта Unisil 40/11 и подобранного раствора извести оптимальной концентрации.

В каждом варианте, для сравнения определяем указанные величины при разных формах и геометрических размерах образцов.

С учетом ожидаемого и подтвержденного в ходе эксперимента изменения продолжительности увлажнения изменяли периодичность замеров водопоглощения для каждого варианта обработки.

Результаты в таблице

Вид образца	Время от начала испытания, час	Вес образца до испытаний, г	Вес образца после обработки, г	Площадь контакта, мм ²	Водопоглощение при капельном подсосе, *10 ⁻³ г/мм ²
Необработанный образец	0	192,1	192,1	2374	0,00
	3	192,1	260,9	2374	28,98
	6	192,1	338,8	2374	61,79
	9	192,1	344,7	2374	64,28
	12	192,1	363,3	2374	72,11
	15	192,1	372,5	2374	75,99
	18	192,1	363,1	2374	72,03
	21	192,1	321,1	2374	54,34
	0	442,2	442,2	1600	0,00
	3	442,2	531,8	1600	56,00
	6	442,2	546,7	1600	65,31
	9	442,2	550,2	1600	67,50
	12	442,2	557,4	1600	72,00
	15	442,2	551,4	1600	68,25
18	442,2	553,9	1600	69,81	
21	442,2	559,1	1600	73,06	
Образец обработанный продуктом Unisi 40/11	0	190,5	190,5	2374	0,00
	4	190,5	200,1	2374	4,04
	8	190,5	225	2374	14,53
	12	190,5	302,3	2374	47,09
	16	190,5	305,2	2374	48,32
	20	190,5	312,1	2374	51,22
	24	190,5	305,1	2374	48,27
	28	190,5	311,5	2374	50,97
	0	469,2	469,2	1602	0,00
	4	469,2	484,5	1602	9,55
	8	469,2	514,6	1602	28,34
	12	469,2	530,4	1602	38,20
	16	469,2	541,7	1602	45,26
	20	469,2	543,2	1602	46,19
24	469,2	542,5	1602	45,76	
28	469,2	541,3	1602	45,01	
Образец обработанный пропиточным раствором (продукт Unisi 40/11 + раствор извести)	0	188,3	188,3	2555	0,00
	16	188,3	204,9	2555	6,50
	32	188,3	206,7	2555	7,20
	48	188,3	207,7	2555	7,59
	64	188,3	207,4	2555	7,48
	80	188,3	208,2	2555	7,79
	96	188,3	209,8	2555	8,41
	112	188,3	210,4	2555	8,65
	0	441,7	441,7	1605	0,00
	16	441,7	450,1	1605	5,23
	32	441,7	452	1605	6,42
	48	441,7	451,8	1605	6,29
	64	441,7	453,7	1605	7,48
	80	441,7	455,1	1605	8,35

96	441,7	455,2	1605	8,41
112	441,7	455,5	1605	8,60

Анализ полученных данных

На основании полученных данных строим графики и находим оптимальные показатели по водопоглощению и времени увлажнения материала.

График зависимости водопоглощения от времени на необработанной поверхности образца.

Как видим из графика на необработанной поверхности максимальное водопоглощение $77 \cdot 10^{-3}$ - $78 \cdot 10^{-3}$ г/мм² по величине мало отличается от формы и первоначального веса образца и наступает через 13,5 – 14,5 часов от начала смачивания. Принимаем в качестве максимального водопоглощения необработанного образца его большее значение – $78 \cdot 10^{-3}$ г/мм²

График зависимости водопоглощения от времени поверхности образца, обработанного только продуктом Unisil 40/11.

Как видим из графика на поверхности обработанной только продуктом Unisil 40/11 максимальное водопоглощение $47,5 \cdot 10^{-3}$ - $52 \cdot 10^{-3}$ г/мм² по величине мало отличается от формы и первоначального веса образца и наступает через 22,5 – 24,5 часов от начала смачивания. Принимаем в качестве максимального водопоглощения необработанного образца его большее значение – $52 \cdot 10^{-3}$ г/мм²

График зависимости водопоглощения от времени поверхности образца, обработанного пропиточным раствором, состоящим из смеси продукта Unisil 40/11 и раствора извести.

Как видим из графика на поверхности, обработанной пропиточным раствором, состоящим из продукта Unisil 40/11 и раствора извести, максимальное водопоглощение $8,62 \cdot 10^{-3} \div 8,78 \cdot 10^{-3} \text{ г/мм}^2$ по величине мало отличается от формы и первоначального веса образца и наступает через 81–90 часов от начала смачивания. Принимаем в качестве максимального водопоглощения необработанного образца его большее значение – $8,8 \cdot 10^{-3} \text{ г/мм}^2$

Во всех графиках движение по кривым смачивания после точки максимума вниз свидетельствует о том, что после насыщения в обработанном материале в ходе протекания химических и физико-химических процессов и происходит частичное вытеснение воды из материала.

Итоговая таблица

Вид обработки	Максимальное водопоглощение при капельном подсосе, г/мм ²	Коэффициент снижения водопоглощения, раз	Время наступления максимума водопоглощения, час (меньшее значение)	Скорость увлажнения при капиллярном подсосе, г/мм ² *час	Коэффициент снижения скорости увлажнения, раз
Необработанный образец	$78 \cdot 10^{-3}$	1	13,5	$5,78 \cdot 10^{-3}$	1
Образец, обработанный продуктом Unisil 40/11	$52 \cdot 10^{-3}$	1,5	22,5	$2,31 \cdot 10^{-3}$	2,5

Образец, обработанный пропиточным раствором	$8,8 \cdot 10^{-3}$	8,86	81	$0,11 \cdot 10^{-3}$	52,5
---	---------------------	------	----	----------------------	------

Как видим, при пропитке материала продуктом Unisil 40/11 предельное водопоглощение снижается в 1,5 раза и при обработке пропиточным раствором - в 8,86 раза, что подтверждает эффективность применения разработанного нами продукта и пропиточного раствора на его основе и достижения эффекта применения в присутствии извести.

Обработанный материал медленнее насыщается влагой. При обработке поверхности продуктом Unisil 40/11 скорость увлажнения снижается в 2,5 раза, а при обработке пропиточным раствором в 52,5 раза по отношению к скорости увлажнения необработанной поверхности. Действие влаги может закончиться значительно быстрее (дождь закончился), чем эта влага проникнет в материал. Для случая применения пропиточного раствора принимаем максимальное время водопоглощения – 81 час, после чего наступает равновесие в насыщении материала влагой.

Проверяем обратное действие подобранного оптимального состава пропиточного раствора – вытеснение влаги (изменение водопоглощения) при обработке смоченного образца.

Методика определения обратная примененной в предыдущей серии для одного вида и размера образца.

Расчетная таблица

Вид образца	Время от начала испытания, час	Вес образца до испытаний, г	Вес образца после обработки, г	Площадь контакта, мм ²	Водопоглощение при капельном подсосе, $\cdot 10^{-3}$ г/мм ²
Вытеснение влаги при обработке увлажненного образца	0	562,3	457,9	1600	65,22
	5	562,3	458,1	1600	65,15
	10	562,3	494,9	1600	42,1
	15	562,3	512,2	1600	31,3
	20	562,3	516,7	1600	28,5
	25	562,3	515,4	1600	29,3
	30	562,3	513,7	1600	30,4
	35	562,3	515,9	1600	29

Анализ полученных данных

На основании полученных данных строим график удаления влаги из обработанного влажного материала.

Итоговая таблица

Обработка сухого материала		Обработка влажного материала	
Максимальное водопоглощение, г/мм ²	Время наступления максимального водопоглощения при увлажнении, час	Минимальное водопоглощение, г/мм ²	Время наступления минимального водопоглощения при удалении влаги, час
8,8*10 ⁻³	81	27,2*10 ⁻³	27

Как видно из результатов:

- удаление влаги из мокрого материала возможно;
 - при обработке пропиточным раствором смоченного до максимального водопоглощения материала минимальное водопоглощение в $27,2/8,8 = 3,1$ раза выше, чем максимальное водопоглощение обработанного сухого материала, но эффект действия наступает в 3 раза быстрее.
- В общем случае наибольший эффект получается при обработке сухой поверхности, чем влажной. Поэтому перед обработкой поверхности ее необходимо сушить настолько насколько возможно. Обработка поверхности не заменяет сушку. Вопрос о частичном удалении влаги путем обработки мокрой поверхности необходимо решать по обстоятельствам и в порядке исключения.

Сравнение скорости высыхания обработанной и необработанной поверхности.

Сравнение проводим с поверхностью, обработанной оптимальным составом пропиточного раствора. Для наглядности приводим данные по увлажнению и сушке одинакового образца. Условия сушки: естественная; температура 25⁰С; относительная влажность воздуха 55%.

Расчетная таблица

Вид образца	Время от начала испытания, час	Вес образца до испытаний, г	Вес образца после сушки, г	Площадь контакта, мм ²	Водопоглощение при капельном подсосе, *10 ⁻³ г/мм ²
Необработанный образец	0	559,1	442,2	1600	73,06
	8	559,1	522,6	1600	22,8
	16	559,1	534,6	1600	15,3
	24	559,1	541,7	1600	10,9
	32	559,1	549	1600	6,3
	40	559,1	549,7	1600	5,9
	48	559,1	553,5	1600	3,5
	56	559,1	559,1	1600	0
Обработанный образец	0	455,5	441,7	1605	8,6
	2	455,5	448,6	1605	4,32
	4	455,5	450,3	1605	3,25
	6	455,5	450,8	1605	2,9
	8	455,5	451,6	1605	2,4
	10	455,5	452	1605	2,2
	12	455,5	453,7	1605	1,1
	14	455,5	455,5	1605	0

Время высыхания до первоначального состояния – 54,5 часа.

Время высыхания до первоначального состояния – 13,8 часа.

Как видно из графиков обработанный материал высыхает в условиях естественной сушки до первоначального состояния в $54,5/13,8 = 4$ раза быстрее чем необработанный. Скорость высыхания обработанного материала при этом в $81/13,8 = 5,9$ раза выше, чем скорость увлажнения.

Оценка длительности эффекта обработки поверхности

Длительность эффекта – продолжительность времени, за которое достигается величина водопоглощения необработанного материала. Также значимой с практической точки зрения является продолжительность времени, когда эффект обработки сохраняется наполовину от первоначального. Обрабатываем образец пропиточным раствором в соответствии с методикой, указанной выше и по той же методике насыщаем его влагой до максимального значения водопоглощения. Помещаем образец в эксикатор над слоем воды для обеспечения 100%-ной относительной влажности воздуха.

Ежедневно производим замену воды в эксикаторе на чистую.

Еженедельно вынимаем образец из эксикатора, взвешиваем и определяем текущее водопоглощение.

Расчетная таблица

Время от начала испытания, суток	Вес образца до испытаний, г	Вес образца на момент измерения, г	Площадь контакта, мм ²	Водопоглощение при капельном подсосе, *10 ⁻³ г/мм ²
0	450,10	450,58	1 605,00	8,90
7	450,10	450,45	1 605,00	8,82
14	450,10	450,92	1 605,00	9,11
21	450,10	450,85	1 605,00	9,07
28	450,10	451,45	1 605,00	9,44
35	450,10	451,25	1 605,00	9,32
42	450,10	451,85	1 605,00	9,69
49	450,10	452,16	1 605,00	9,88
56	450,10	451,92	1 605,00	9,73
63	450,10	452,85	1 605,00	10,31
70	450,10	452,68	1 605,00	10,21
77	450,10	453,15	1 605,00	10,50
84	450,10	453,05	1 605,00	10,44

По данным таблицы строим график изменения водопоглощения в времени и линию тренда с достоверностью $R^2 > 0.9$.

Расчетное уравнение изменения водопоглощения в времени:

$y = 0,0211x + 8,7601$, где
 y - водопоглощение, *10⁻³ г/мм²
 x - время, сутки.

Подставив в уравнение максимальное водопоглощения необработанного материала $y = 78 \cdot 10^{-3}$ г/мм², получим продолжительность времени до полного прекращения эффекта обработки поверхности.

$X = (78 - 8,7601) / 0,0211 = 3281$ суток. $0,5x = 1640$ суток.

Решив уравнения получаем результат и делаем вывод о том, что эффект обработки материала разработанным нами пропиточным раствором до состояния необработанного материала в условиях 100%-ной относительной влажности воздуха сохраняется в течение 3281 суток (9 лет) от момента первого увлажнения строительной конструкции после ее обработки.

Половинное значение эффекта водопоглощения сохраняется через 1640 суток (4,5года) при тех же условиях.

На основании вышеизложенного, с запасом, рекомендуем проводить обработку поверхности продуктом Unisil 40/11 в смеси с известью в виде пропиточного раствора не реже одного раза в 4 года.

Результат расчета длительности эффекта обработки поверхности строительной конструкции оценочный, который требует подтверждения и корректировки в процессе дальнейших исследований.

Проверка сходимости результатов обработки поверхности.

Инструмент проверки – контрольная карта Шухарта: карта индивидуальных значений показателя X карта и карта скользящих размахов R – карта.

Проверяемый показатель – величина водопоглощения при капиллярном подсосе материала, обработанного пропиточным раствором.

Состав пропиточного раствора – в соответствии с нормами расхода, представленными в материальных расчетах.

Время пропитки – 82 часа - максимальное, в соответствии с данными, полученными обработкой результатов экспериментов.

Количество проводимых пропиток – 20.

Величина водопоглощения, полученная в результате проведенных экспериментов $(8,62 - 8,78) \cdot 10^{-3}$ г/мм².

Результаты пропитки.

№№ опыта	Водопоглощение при капельном подсосе, *10 ⁻³ г/мм ²
1	11,7
2	11,1
3	11,7
4	10,8
5	12,3
6	13,5
7	13,2
8	11,5
9	10,3
10	11,5
11	13,5
12	13,7
13	14,1
14	11,2
15	13,5
16	10,3
17	11,5
18	13,2
19	12,3
20	11,5

Таблица для X - карты

	Индивидуальное значение показателя	Среднее инд. значение (центр. линия - CL)	Границы стандартных отклонений в используемой выборке						Верхний и нижний нормируемые пределы индивидуальных значений		
			X _{ср} + σ	X _{ср} + 2σ	X _{ср} + 3σ (UCL)	X _{ср} - σ	X _{ср} - 2σ	X _{ср} - 3σ (LCL)	UTL	LTL	TL ср
1	11,7	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
2	11,1	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
3	11,7	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
4	10,8	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12

5	12,3	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
6	13,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
7	13,2	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
8	11,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
9	10,3	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
10	11,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
11	13,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
12	13,7	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
13	14,1	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
14	11,2	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
15	13,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
16	10,3	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
17	11,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
18	13,2	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
19	12,3	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12
20	11,5	12,12	13,30	14,49	15,67	10,94	9,75	8,57	7,39	16,85	12,12

Стандартное отклонения индивидуальных значений для внутренней изменчивости процесса $\sigma = 1,185 \cdot 10^{-3} \text{ г/мм}^2$.

Таблица для R – карты

nn	Текущий скользящий размах (Ri - Ri-1)	Среднее значение скользящего размаха (центральная линия - CL)	Границы стандартных отклонений в используемой выборке						Нормируемый предел скользящих размахов
			Rcp + σ	Rcp + 2 σ	Rcp + 3 σ (UCL)	Rcp - σ	Rcp - 2 σ	Rcp - 3 σ (UCL)	
1									
2	0,60	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,370012	-1,2076509	4,264295
3	0,60	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
4	0,90	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
5	1,50	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
6	1,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
7	0,30	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
8	1,70	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
9	1,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
10	1,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
11	2,00	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
12	0,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
13	0,40	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
14	2,90	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
15	2,30	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
16	3,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
17	1,20	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
18	1,70	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295

19	0,90	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295
20	0,80	1,305263	2,142901	2,980539	3,818177	0,4676252	-0,3700129	-1,2076509	4,264295

Стандартное отклонения скользящих размахов для внутренней изменчивости процесса $\sigma = 0,838 \cdot 10^{-3}$ г/мм².

Признаки нахождения процесса в статистически неуправляемом (нестабильном) состоянии.

Зоны:

А: $X_{cp} + 2\sigma < X_{cp} + 3\sigma$; $X_{cp} - 3\sigma < X_{cp} - 2\sigma$;

В: $X_{cp} + \sigma < X_{cp} + 2\sigma$; $X_{cp} - 2\sigma < X_{cp} - \sigma$;

С: $X_{cp} < X_{cp} + \sigma$; $X_{cp} - \sigma < X_{cp}$;

Признак 1. Если хотя бы одно значение лежит за зоной А вне границ UCLи LCL.

Признак 2. Две из трех последовательных точек лежат в зоне А

Признак 3. Четыре из пяти последовательных точек лежат в зоне В или вне ее в зоне А по одну сторону от средней линии.

Признак 4. Девять точек подряд лежат по одну сторону от центральной линии в зоне С или вне ее.

Признак 5. Шесть или более возрастающих или убывающих точек подряд.

Признак 6. Четырнадцать или более попеременно возрастающих и убывающих точек, напоминающих периодический процесс.

Признак 7. Пятнадцать последовательных точек в зоне С выше и ниже средней линии.

Признак 8. Восемь последовательных точек по обеим сторонам от центральной линии и ни одной в зоне С.

Анализ карт

Анализ карты скользящих размахов (R – карта)

1. Оценка возможностей процесса

1.1. Состояние статистической управляемости по отношению к внутренней изменчивости

$$UCL(R) = R(\text{ср}) * 3,267 = 1,3063 * 3,267 = 4,268 * 10^{-3} \text{ г/мм}^2.$$

$$LCL(R) = 0$$

Граница $UCL(R) = 4,268 * 10^{-3} \text{ г/мм}^2$ не нарушена. Другие признаки особых причин и тренды в зонах А,В и С отсутствуют. Процесс находится в статистической управляемости (стабильности) по скользящим размахам.

Контрольные границы процесса устанавливаем при принятом индексе возможностей процесса 1,33 и при совпадении центральной контрольной линии и центральной линии процесса.

$$PCI = (UTL(X) - (TL(X))) / 6 \sigma(X) \quad TL = (UTL(X) + (TL(X))) / 2$$

$$TL = 12,12 * 10^{-3} \text{ г/мм}^2.$$

$$UTL(X) = 12,12 + 3 * 1,185 = 15,67 * 10^{-3} \text{ г/мм}^2.$$

$$LTL(X) = 12,12 - 3 * 1,185 = 8,56 * 10^{-3} \text{ г/мм}^2.$$

Таким образом, имеем нормальное распределение значений показателя «водопоглощение при капиллярном подсосе», при котором обеспечивается попадание результатов в контрольные пределы по нему. Имеется смещение центральной линии процесса по отношению к той, которая получена в результате проведенной работы.

Пределы нормального распределения процесса $(8,57 - 15,67) * 10^{-3} \text{ г/мм}^2$. Полученные результаты в ходе проведенных экспериментов $(8,62 - 8,78) * 10^{-3} \text{ г/мм}^2$ входят в этот предел. Таким образом сходимость обеспечивается.

Технология получения и аппаратурное оформление промышленной установки. Описание технологического процесса получения продукта Unisil 40/11.

Раствор для силикатизации Unisil 40/11 готовится путем смешивания раствора калиевого жидкого стекла с раствором КОН и кремнийорганической жидкостью Unisil SL-11K.

Технологический процесс производства состоит из следующих стадий:

- Прием и подготовка сырья;
- Приготовление 45%-го раствора КОН;
- Получение раствора для силикатизации;
- Отстой, розлив с фильтрацией, упаковка готовой продукции.

Прием и подготовка сырья.

1.Питьевая очищенная вода поступает по трубопроводу и подается через счетчик поз. 1 в аппарат поз. 2.

2.КОН поступает в полиэтиленовых мешках и после входного контроля загружается в аппарат поз. 2 через люк лаз.

3.Жидкость кремнийорганическая UNISIL SL-11K поступает в контейнерах или бочках и после входного контроля загружается насосом поз. 7 в аппарат поз. 4.

4.Раствор жидкого калиевого стекла поступает в контейнерах или бочках и после входного контроля загружается насосом поз.7 в аппарат поз.4.

Приготовление 45%-го раствора КОН.

Раствор КОН готовят в нержавеющей аппарате с рубашкой охлаждения и мешалкой $V=2 \text{ м}^3$ поз.2. В аппарат поз.2 по счетчику поз.1 загружают 115 л. питьевой очищенной воды. В рубашку охлаждения аппарата поз.2 включается подача оборотной воды. После этого вручную через люк-лаз в поз.2 при работающей мешалке в течение $5 \div 10$ мин загружается 110 кг. КОН. Перемешивание продолжается пока температура на табло термометра поз.3 не опустится до $20-30 \text{ }^\circ\text{C}$. За тем при помощи нержавеющей пробоотборника с аппарата поз.2 отбирается проба и анализируется на % КОН в растворе.

Получение раствора для силикатизации.

Раствор для силикатизации готовят в нержавеющей аппарате с мешалкой $V=6 \text{ м}^3$ поз.4. В аппарат поз.4 через весы поз.9 насосом поз.7 загружают 4 025кг. 30%-го раствора калиевого жидкого стекла $/\text{K}_2\text{SiO}_3/$ и 750кг. кремнийорганической жидкости UNISIL SL-11K. После загрузки при

работающей мешалке в аппарат поз.4 с аппарата поз.2 с использованием сжатого воздуха под давлением 0.3 бара перегружается 225 кг. 45%-го раствора КОН. Перемешивание продолжается в течение 30 мин. За тем при помощи нержавеющей пробоотборника с аппарата поз.4 отбирается проба и анализируется. После анализа, раствор с использованием сжатого воздуха, под давлением 0.3 бара, через фильтр поз.5 заряженный фильтровальным элементом с пропускной способностью 200мк. перегружается в накопительную емкость поз.6 для отстоя.

Отстой, розлив с фильтрацией, упаковка готовой продукции.

Отстой раствора в течение не менее 4 часов необходим для оседания пены, которая образовалась во время перегрузки. После отстоя раствор подается насосом поз.12 на предварительно заряженный пресс фильтр поз.11. Давление при котором подается раствор на пресс фильтр не должно превышать 2 кг/см², давление регулируется байпасом и контролируется при помощи манометра поз.10, пройдя фильтр раствор направляется в заранее подготовленную и взвешенную тару, установленную на весы. Во время фильтрации со струи отбирают пробу для анализа. При получении положительного результата анализа каждое тарное место упаковывают, пломбируют и маркируют.

Наименование и последовательность материалов необходимых для упаковки пресс фильтра:

- 1-й слой Ткань ТЛФ-5 (1100 мм);
- 2-й слой Ткань ФПП 15-1.5 ;
- 3-й слой Бумага фильтровальная;
- 4-й слой Капрон.

Принципиальная схема производства жидкости

«Unisil 40/11»

- 1. Счетчик воды
- 2. Аппарат, нержавеющий с мешалкой и рубашкой охлаждения V= 2 м³
- 3. Термопара
- 4. Аппарат, нержавеющий с мешалкой и рубашкой охлаждения V= 6 м³
- 5. Фильтр мешочный
- 6. Накопительная емкость, нержавеющая V= 10 м³
- 7. Насос мембранный, пневматический
- 8. Редуктор пневматический с манометром и осушителем воздуха
- 9. Весы
- 10. Манометр
- 11. Пресс фильтр
- 12. Насос центробежный

Практические выводы

1. С некоторым приближением, пределах изученных факторов, можно сделать вывод о применимости в качестве материала для отсечной гидроизоляции строительных конструкций пропиточного раствора, состоящего из кремнийорганического гидрофобизатора производства Unisil, калиевого жидкого стекла и растворов гашеной извести.
2. В ходе проведения исследований разработана рецептура и условия применения нового продукта под названием Unisil 40/11 на основе имеющегося в производстве продукта Unisil SL-11k и калиевого жидкого стекла.
3. На основе данных исследования сделан однозначный вывод и низкой эффективности применения разработанной рецептуры продукта Unisil 40/11 на материалах строительных конструкций, не содержащих известь в своем составе. Продукт применим в смеси с известковым раствором.
4. При пропитке материала строительных конструкций продуктом Unisil 40/11 предельное водопоглощение снижается в 1,5 раза, а при обработке пропиточным раствором на его основе - в 8,86 раза по отношению к водопоглощению необработанного материала, что подтверждает эффективность применения разработанного нами продукта и пропиточного раствора на его основе в достижении эффекта применения в присутствии извести.
5. Материал строительной конструкции, обработанный продуктом Unisil 40/11 и пропиточным раствором на его основе, медленнее насыщается влагой. При обработке поверхности продуктом Unisil 40/11 скорость увлажнения снижается в 2,5 раза, а при обработке пропиточным раствором на его основе - в 52,5 раза по отношению к скорости увлажнения необработанной поверхности. Действие влаги может закончиться значительно быстрее (дождь закончился), чем эта влага проникнет в материал строительной конструкции. Для случая применения пропиточного раствора максимальное время водопоглощения – 81 час, после чего наступает равновесие в насыщении материала влагой.
6. Обработанный материал высыхает в условиях естественной сушки до первоначального состояния в 4 раза быстрее, чем необработанный. Скорость высыхания обработанного материала при этом в 5,9 раза выше, чем скорость увлажнения.
7. Возможно удаление влаги из мокрого материала. При обработке пропиточным раствором смоченного до максимального водопоглощения материала минимальное водопоглощение в 3,1 раза выше чем максимальное водопоглощение обработанного сухого материала, но эффект действия наступает в 3 раза быстрее. В общем случае наибольший эффект получается при обработке сухой поверхности, чем влажной. Поэтому перед обработкой поверхности ее необходимо сушить настолько насколько возможно. Вопрос об удалении влаги путем обработки мокрой поверхности необходимо решать по обстоятельствам и в порядке исключения.
8. Разработанный продукт Unisil 40/11 дешевле базового продукта Unisil SL-11k ориентировочно 3,12 раза и имеет приемлемые характеристики в соответствии с требованиями по направлению применения.
9. В ходе проведения исследования разработана технология получения и аппаратное оформление промышленной установки, а также дано описание технологического процесса получения продукта Unisil 40/11.
10. Эффект обработки материала разработанным пропиточным раствором до состояния необработанного материала в условиях 100%-ной относительной влажности воздуха сохраняется в течение 3281 суток (9 лет) от момента первого увлажнения строительной конструкции после ее обработки. Половинное значение эффекта водопоглощения достигается через 1640 суток (4,5года) при тех же условиях.
11. На основании вышеизложенного с запасом рекомендуем продукт Unisil 40/11k и пропиточный раствор на его основе к применению при проведении обработки поверхности не реже одного раза в 4 года.

Список литературы

1. H. M. Jennings, J. J. Thomas – “Moisture Transport in Cement-Based Materials”
2. Neville A. M. – “Properties of Concrete”
3. Baroghel-Bouny V. – “Water vapour and liquid water transfer in cementitious materials”, Cement and Concrete Research
4. Scholze H. – “Glass: Nature, Structure, and Properties”
5. P. Colombet, D. Houst – “Surface Modification of Cement-Based Materials by Organosilanes”
6. Lutz, H. M., et al. – “Silane-based water repellents: Chemistry, applications and durability”

7. Власов В. А. и др. – “Химия строительных материалов”
8. DIN EN 1504-2 – “Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete”
9. WTA Merkblatt 4-4-04/D – “Injection of Masonry for Damp Proofing”
— Практическое руководство по инъекционным методам защиты от капиллярного подсоса.
10. E. P. Plueddemann – “Silane Coupling Agents”
11. Калинин В. А. и др. – “Кремнийорганические соединения и полимеры: синтез и применение”
12. P. K. Tewari (ed.) – “Corrosion and its Control: Principles and Practice”
Диссертация на тему: «Разработка и исследование гидрофобизирующих составов для защиты строительных материалов от капиллярного подсоса воды»
13. Статьи в журналах:
 - «Строительные материалы»
 - «Вестник МГСУ»
 - Cement and Concrete Composites
 - Construction and Building Materials